

HISTORICAL SCIENCES

ТРАДИЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Мамедов Д.

*Преподаватель Азербайджанского института теологии,
доктор философии по теологии*

TOLERANCE AND MULTICULTURALISM TRADITIONS IN AZERBAIJAN: FROM THE PAST TO THE PRESENT

Mammadov J.

*Doctor of Theology,
Azerbaijan Institute of Theology, Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Статья повествует о работе, проделанной в направлении сохранения традиций толерантности и мультикультурализма в Азербайджане. В ней отмечается, что в Азербайджане с древних времен проживают представители различных народов и религий, поддерживая дружественные отношения и межэтническое сотрудничество, что является одной из особенностей этноконфессиональной ситуации, где никто не подвергается нетерпимости и дискриминации. В статье рассказывается о мерах, предпринимаемых Азербайджанской Республикой для сохранения, пропаганды и доведения до грядущих поколений этой традиции. Подчеркивается, что Азербайджан является уникальным примером и обладает богатым опытом в этой области, он поддерживает тесные связи с существующими в мире религиозными центрами, осуществляет работы по ремонту и восстановлению религиозных памятников, относящихся к различным религиям. В статье отмечается, что основной целью небесных религий является призыв людей к чистоте, пропаганда священных ценностей, обеспечение мира и спокойствия. Также статья указывает на реалии истории, а именно на то, что религиозная нетерпимость и дискриминация ведут общества и народы в пропасть, а государства к гибели. Отмечается, что в случае непринятия во внимание этой действительности, люди подвергаются серьезным испытаниям.

Abstract

The article covers the work done in Azerbaijan to preserve the traditions of tolerance and multiculturalism. It is noted that since ancient times Azerbaijan has been being inhabited by different peoples and religions, maintaining friendly relations and inter-ethnic cooperation, which is one of the features of ethno-confessional situation when no one is subjected to intolerance and discrimination. The article describes the measures taken by the Republic of Azerbaijan to preserve this tradition, promote it and bring it to the future generations. It is mentioned that Azerbaijan is a unique example and has wide experience in this field; it has close ties with the religious centers, existing in the world, carries out repair and restoration works in religious monuments belonging to different religions. It is noted that the main purpose of the heavenly religions is to call people to purity, to promote the sacred values, to ensure peace and tranquility. The article also points out the realities of history, namely the fact that religious intolerance and discrimination take society and peoples to the abyss, and the state to the destruction. It is mentioned that in case of this fact being ignored people face serious tortures.

Ключевые слова: государство, религия, конфессия, сотрудничество, терпимость, пропаганда, противостояние.

Keywords: state, religion, confession, cooperation, tolerance, propaganda, confrontation.

Негативные события, происходящие в современном мире, подтверждают, что ключевую роль в обеспечении стабильности играет установление мира и взаимопонимания между людьми. Стабильность и развитие невозможны в обществе, где не признается культурное многообразие и отсутствует уважение к традициям, образу жизни и убеждениям представителей других вероисповеданий.

Сегодня религиозный фактор оказывает значительное влияние на дестабилизацию, особенно в мусульманских странах, и внешние силы зачастую умело манипулируют этим обстоятельством. Данный процесс отчетливо прослеживается в деятель-

ности множества движений и идеологических течений, созданных конкретными личностями и учреждениями.

С учетом данной реальности многие страны мира уделяют особое внимание развитию толерантности в межконфессиональных отношениях и созданию условий для мирного сосуществования представителей различных религий и культур. Рост нетерпимости в обществе приводит к обострению человеческих взаимоотношений и созданию новых конфликтных зон в мире. Во избежание столкновений крайне важно продвигать идеи толерантности и уважения к представителям иных религий и культур.

История показывает, что из-за религиозных разногласий между народами, исповедующими разные религии и конфессии, вспыхивали войны, уносившие жизни ни в чем не повинных людей. Подобные противостояния возникали в результате распространения в обществе религиозной нетерпимости и фанатизма, что приводило к необратимым процессам. По сей день эта угроза продолжает оставаться насущной проблемой в различных странах мира.

События последних лет на глобальной и региональной арене показывают, что религии, имеющие своей целью распространение высоких моральных и этических ценностей, укрепление единства и равенства людей, сохранение мира и стабильности, порой превращаются в инструмент для достижения политических интересов, осуществления коварных замыслов и провоцирования конфликтов среди людей.

Люди, отвергающие любые религии, кроме своей, и считающие свою веру единственно правильной, нередко занимают непримиримую позицию по отношению к другим конфессиям, что приводит к массовым трагедиям — от убийства невинных людей до разрушения религиозных святынь и полного уничтожения стран. Все небесные религии учат своих последователей проявлять терпимость и справедливость по отношению к людям других вероисповеданий, считая грехом любые попытки разделения и установления различий на основе религиозных или конфессиональных признаков (1, с. 85).

Азербайджан, считающийся родиной зороастризма, в первом тысячелетии был местом существования христианского государства, а сегодня мусульмане, христиане и евреи живут здесь в мире и толерантности (2, с. 267).

Сегодня Азербайджан — это уникальный образец мирного вероисповеданий. В нашей стране созданы условия для представителей всех религий, позволяющие свободно исповедовать свою веру и проводить религиозные обряды и церемонии.

С давних времен Азербайджан сосуществования различных национальностей и

был местом сосуществования различных религий, где последователи разных вероисповеданий всегда жили в атмосфере мира и согласия, вносили значительный вклад в общественно-политическую жизнь страны и бережно хранили свою религию, традиции и этнические особенности. В истории нашего государства никогда не было проявлений национальной, расовой или религиозной дискриминации, вражды и конфликтов (3, с. 35).

На протяжении всей истории территория Азербайджана становилась убежищем для людей, сталкивавшихся с религиозной нетерпимостью, в том числе для представителей разных вероисповеданий и религиозных течений, подвергавшихся преследованиям по разным причинам. Здесь они не ощущали себя чужаками, гармонично интегрировались в местное сообщество, устанавливая родственные связи и поддерживая единство с местным населением.

Азербайджанский народ всегда стремился укреплять дружбу и братство между представителями разных народов и религий, проживающих в стране, создавая атмосферу мира и согласия. Эта традиция гуманизма сохраняется и в наши дни.

Присущая азербайджанскому народу терпимость к другим религиям и культурам, а также стремление к взаимопониманию основаны на его природе, гуманности и доброжелательности. В современном мире в ряде государств религиозная принадлежность влияет на территориальное распределение населения. Евреи, христиане, мусульмане и последователи других религий проживают в отдельных кварталах. В Азербайджане, на перекрестке цивилизаций, люди разных религий живут бок о бок, на одной улице, во дворе или даже в одном доме, принимая участие в праздниках и религиозных церемониях друг друга.

Конституция Азербайджанской Республики гарантирует равенство всех религиозных убеждений перед законом. Это положение закреплено не только в законе, но и в реальной жизни. В Азербайджане законодательно запрещено пропагандировать превосходство одной религии над другой.

В Азербайджане активно функционируют религиозные общины, представляющие различные течения христианства — православие, католицизм и протестантизм. Преобладающая часть христиан в нашей стране исповедует православие. По решению правительства Азербайджана здание собора Святых Жён-Мироносиц, построенного в 1907 году известным азербайджанским меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым и закрытое в 1920 году, было передано Русской православной церкви в 1991 году. В мае 2001 года Патриарх Алексий II, находясь с визитом в Азербайджане, посетил этот храм и присвоил ему статус главного кафедрального собора. Во времена советской власти церковь была преобразована в склад, что привело к значительным повреждениям. Ремонт церкви взял на себя проживающий в Москве азербайджанский бизнесмен Айдын Курбанов. Вскоре работы были завершены, и храм снова открыл свои двери для верующих. Открытие состоялось при участии Гейдара Алиева, членов правительства и представителей посольств (4, с. 72).

В 1999-2001 годах в Баку был восстановлен еще один православный храм — Собор Рождества Пресвятой Богородицы. В 1998 году в Азербайджане был создан епископат Бакинский и Прикаспийский, в состав которого, помимо православных церквей Азербайджана, также вошли церкви в республиках Дагестан и Чечня. В дальнейшем эта структура была названа Бакинской и Азербайджанской епархией Русской Православной Церкви. На сегодняшний день в Баку действует 3 русские православные церкви, в Гяндже и Хачмазе по одной, а в Сумгаите — один храм.

В апреле 2003 года Патриарх Варфоломей II Константинопольский посетил Азербайджан с целью ознакомления с религиозной ситуацией и развития межрелигиозного диалога. Он встретился с государственными чиновниками, духовенством, руководителями мусульманских, христианских и

еврейских общин, высоко оценив отношения между религиозными конфессиями, существующими в стране. Гейдар Алиев, наш Национальный лидер, также принял гостя, с которым он провел обстоятельный разговор.

В мае 1992 года между Азербайджанской Республикой и Ватиканом, центром мирового католического христианства, были установлены дипломатические отношения. Большую роль в укреплении связей между двумя государствами сыграл официальный визит Национального лидера Гейдара Алиева в Ватикан 26 сентября 1997 года. Общенациональный лидер Гейдар Алиев провел встречу с Папой Римским Иоанном Павлом II, в ходе которой состоялся обмен мнениями о деятельности католической церкви в Азербайджане.

В 1999 году католическая религиозная община была официально зарегистрирована, а 22 мая 2002 года глава Ватикана, Папа Римский Иоанн Павел II, впервые посетил Азербайджан, где встретился с официальными лицами и представителями общественности. Отмечая высокий уровень религиозной терпимости в нашей стране, он подчеркнул, что азербайджанская модель межконфессионального согласия и толерантности может служить достойным примером для многих государств мира.

В последующие годы связи с Ватиканом стали еще более крепкими. В феврале 2005 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время официального визита в Италию посетил Ватикан, где провел встречу с государственным секретарем, кардиналом Анджело Содано, и обсудил двусторонние отношения.

6 марта 2008 года кардинал Тарчизио Бертоне, государственный секретарь Святого Престола, посетил Азербайджан. 7 марта его принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, и на встрече было отмечено, что в стране поддерживается высокий уровень межконфессиональной терпимости. В этот день в Баку была открыта католическая церковь Святой Марии, и в торжественной церемонии приняли участие Президент Ильхам Алиев и кардинал Бертоне. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркнул, что открытие католической церкви в Баку станет важным шагом для дальнейшего развития Азербайджана, его интеграции в мировое сообщество и укрепления связей с Европой.

2 октября 2016 года Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Азербайджан, где провел встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, общественными деятелями и представителями религиозных конфессий, а также принял участие в религиозной церемонии в бакинской католической церкви. Визит Папы Франциска в Азербайджан открыл новую главу в двусторонних отношениях.

Одним из малочисленных народов, находящихся под государственной опекой в Азербайджане, являются удины, преимущественно проживающие в поселке Нидж Габалинского района. Численность удинов в мире составляет около 10 000 человек, из которых примерно 4000 проживают в поселке Нидж Габалинского района. На протяжении

многих веков азербайджанцы и удины жили в соседстве, между ними всегда были дружественные связи и взаимопонимание.

Благодаря вниманию и заботе азербайджанского правительства, в 2003 году албано-удинская религиозная община была официально зарегистрирована. В 1836 году указом русского царя управление албанской апостольской церковью было передано армянской апостольской церкви. Благодаря успешной политике азербайджанского правительства в сфере религиозной деятельности, удины восстановили утраченные права. К числу этих памятников относится албанская церковь-музей в селе Киш Шекинского района, признанная одним из старейших христианских храмов как на Кавказе, так и в мире. Церковь, датируемая IV–V веками, была полностью восстановлена и введена в эксплуатацию в 2003 году. Помимо иностранных специалистов, значительный вклад в реставрацию церкви внесли и азербайджанские ученые.

В мае 2006 года в селе Нидж Габалинского района прошла торжественная церемония открытия Албано-удинской церкви Чотари, на которой присутствовали представители правительства, религиозных общин и зарубежные гости (5, с. 152).

Одним из древнейших народов, проживающих в Азербайджане, являются евреи. Спасаясь от преследований и гонений в странах своего проживания, евреи на протяжении веков находили убежище в Азербайджане, где живут в атмосфере мира и взаимопонимания. В нашей стране они никогда не сталкивались с религиозной нетерпимостью и дискриминацией, напротив, всегда были окружены вниманием и заботой местных жителей (6, с. 35). Красная слобода в Губинском районе является единственным местом компактного проживания евреев на постсоветском пространстве. На сегодняшний день Азербайджан является одной из немногих стран в мире, где евреи сталкиваются с доброжелательностью.

В Азербайджане евреи представлены тремя общинами – горские евреи, ашкеназы (европейские евреи) и грузинские евреи. Число евреев, проживающих в нашей стране, составляет приблизительно 16 000 человек. Из них 11 000 составляют горские евреи, около 6000 из которых проживают в Баку, 4000 — в Губе, и еще 1000 — в других городах. Численность ашкеназских евреев составляет примерно 4000 человек, а грузинских — около 700. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрированы 7 еврейских религиозных общин, а в Баку, Огузе и Губе функционируют по две синагоги.

Благодаря вниманию правительства Азербайджана, в марте 2003 года в Баку была открыта новая еврейская синагога, а в сентябре того же года — первая еврейская средняя школа. В церемониях открытия принимали участие государственные деятели, руководители религиозных общин, действующих в Азербайджане, а также иностранные гости. В строительстве синагоги, помимо еврейских организаций, активно принимали участие Управление мусульман Кавказа и Бакинская и Азербайджанская епархия Русской православной церкви. Участие му-

сульман и христиан в строительстве еврейской синагоги и их помощь является событием, не имеющим аналогов в мире.

Стоит также отметить, что в ряде важнейших вопросов евреи поддерживали азербайджанцев, и представители обоих народов всегда боролись на едином фронте против врага (7, с. 127).

Одним из ключевых факторов, свидетельствующих о том, что укрепление толерантности стало важным элементом государственной политики в Азербайджане, является значительный рост числа религиозных объектов, включая мечети, церкви и синагоги, в период независимости. На момент восстановления независимости Азербайджана в стране существовало всего 18 мечетей (8, с. 136).

На данный момент в стране действуют 2258 мечетей, 748 мест паломничества, 16 церквей и 7 синагог. Сейчас в стране зарегистрированы 995 религиозных общин, 957 из которых являются исламскими, а 38 — не исламскими, из которых 27 — христианские, 8 — еврейские, 2 — бахаи и 1 — принадлежит Движению сознания Кришны (9, с. 171).

В защите и укреплении традиций религиозной толерантности в Азербайджане особую роль сыграл общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. После возвращения к власти, как и в других сферах, произошло значительное улучшение отношений между государством и религией, акцент был сделан на продвижении национальных и духовных ценностей, и предприняты важные шаги для решения существующих проблем в религиозной сфере.

При поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева в стране были восстановлены старые мечети, построены новые, заново возведена мечеть Биби-Хейбат, разрушенная в 1936 году, а также были открыты новые религиозные учебные заведения (10, с. 222).

Под руководством Гейдара Алиева в Азербайджане было уделено особое внимание сохранению богатых традиций толерантности и мультикультурализма, и укрепление религиозной терпимости стало одним из приоритетных направлений политики правительства в сфере религии. Гейдар Алиев регулярно встречался с духовными лидерами различных религий, посещал религиозные учреждения, выступал перед верующими и поздравлял их с религиозными праздниками и церемониями (11, с. 131).

В настоящее время Президент Ильхам Алиев продолжает эту политику с большим успехом и дальновидностью. Сегодня забота и внимание к представителям различных религий, проживающим в стране, являются одним из ключевых направлений государственной религиозной политики Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев придает особое значение высокому уровню регулирования отношений между государством и религией в нашей стране, укреплению традиций толерантности, ремонту и восстановлению религиозных памятников, регулярно встречается с лидерами религиозных общин, интересуется их потребностями и проблемами.

Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в

последние годы были капитально отремонтированы и восстановлены несколько мечетей и исторических культурных памятников, включая мечети Тезепир, Аждарбек и Шемахинскую мечеть, а также место паломничества Биби-Эйбат, мавзолей Имамзаде в Гяндже и Барде. Кроме того, в Баку была возведена мечеть Гейдара, отличающаяся своей великолепной архитектурой и уникальным стилем.

Также государство оказывает особое внимание религиозным общинам, выделяет финансовую помощь из государственного бюджета, а религиозные праздники и торжества проводятся на государственном уровне. Это свидетельствует о высоком уровне внимания, которое правительство Азербайджана оказывает религиозным общинам (12, с. 384).

Под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева в феврале 2014 года с целью более эффективного регулирования государственной религиозной политики, укрепления традиций религиозной терпимости и усиления государственной заботы об этнических группах и религиозных общинах в Азербайджане была создана Служба государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, а в мае был открыт Бакинский международный центр мультикультурализма. Сейчас Служба государственного советника реализует последовательные и целенаправленные шаги для регулирования государственной религиозной политики, защиты прав всех этнических и религиозных групп, проживающих в стране, и укрепления традиций толерантности, имеющих богатую историю в Азербайджане.

Фонд Гейдара Алиева также осуществляет важную работу по укреплению традиций религиозной терпимости в Азербайджане. В рамках работы фонда было отреставрировано и восстановлено множество религиозных памятников, относящихся как к христианству, так и к исламу. На данный момент фонд активно сотрудничает с Апостольской префектурой Католической церкви в Азербайджане. В 2008 году был подписан меморандум о сотрудничестве между фондом и указанной организацией, и при поддержке фонда в 2009 году были проведены восстановительные работы в католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку.

23 февраля 2016 года в Ватикане при участии Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой состоялась церемония открытия катакомб Марчеллино и Пьетро, восстановленных при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Это демонстрирует внимание и заботу, которые Азербайджан оказывает памятникам различных культур и религий, находящимся не только в нашей стране, но и в разных частях мира.

Приведенные факты свидетельствуют о создании в Азербайджане равных правовых условий для всех религий, о высоком уровне толерантности, о том, что правительство с уважением относится к правам всех народов и этнических групп, придавая особое значение изучению и сохранению их исторического и культурного наследия.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что в Азербайджане все мероприятия по укреплению традиций толерантности проводятся последовательно и целенаправленно, создавая условия для того, чтобы последователи различных религий могли жить и работать как равноправные граждане.

В наше время главной задачей является более глубокое изучение, сохранение и передача этого богатого наследия будущим поколениям. Это историческая ответственность, которая лежит на каждом гражданине Азербайджана.

Толерантность является уникальным национально-культурным достоянием Азербайджана, которое должно служить примером для народов мира. Азербайджанский народ будет продолжать защищать свои традиции толерантности, передавая их будущим поколениям, и будет решительно останавливать любые попытки ослабить их.

Список литературы

1. Dövlət və din jurnalı. Noyabr, 2006.
2. Мехтиев Рамиз, Азербайджан: вызовы глобализации, уроки прошлого, реалии настоящего и перспективы будущего, Баку, XXI – Yeni Nəşrlər Evi, 2004.
3. Heydər Əliyev. Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir, Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.
4. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bülleteni. № 10, 2004.
5. Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər, Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.
6. Orucov Hidayət, Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək, Bakı: "CBS Polygraphic production", 2012
7. Азербайджан и азербайджанцы в мире, № 2, июль 2009
8. Qurbanov Əsədulla. Beynəlxalq münasibətlərdə din-islam amili, Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, 2000.
9. İsmayılov Gündüz, Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz, Bakı: "Nurlar", 2014.
10. Quluzadə Musa, Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri (İslam dininin təmsalında 1920-2000-ci illər), Bakı: "Açıq dünya", 2002.
11. Hüseynov Sakit. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik. Bakı, "Təknur", 2012.
12. Niftiyev Niyaz, Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm, Bakı, "Mtr polygraphics", 2015